

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
IQTISODIYOT VA TURIZM FAKULTETI
BUXGALTERIYA HISOBI VA STATISTIKA KAFEDRASI**

**“MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI
TA’MINLASHNING DOLZARB MASALALARI VA
HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

**mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
25-may 2024-yil**

**Республиканская научно-практическая конференция на
тему**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИНОВ»**

25 май 2024 год

Бухоро

“Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашнинг долзарб масалалари ва ҳудудларни мутаносиб ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясининг

Дастурий кўмита таркиби:

Ф.И.О.	Илмий даражаси ва унвони	Лавозими
О.Х.Хамидов	и.ф.д., проф.	Ректор
Т.Ҳ.Расулов	ф-м.ф.доктори (DSc), проф.	Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
Б.Н.Наврўз-Зода	и.ф.д. проф.	Маркетинг ва менежмент кафедраси профессори
А.Т.Жўраев	и.ф.н.доц.	Халқаро ҳамкорлик бўйича проректор
Д.Ш.Явмутов	и.ф.н.доц.	Иқтисодиёт ва туризм факультети декани
Н.С.Ибрагимов	и.ф.д. доц.	Туризм ва меҳмонхона хўжалиги кафедраси
А.Ж.Абдуллаев	и.ф.ф.д. (PhD), проф.	Иқтисодиёт кафедраси мудири
З.С.Нуров	и.ф.ф.д. (PhD), доц.	Таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи

Ташкилий кўмита таркиби:

Ф.И.О.	Илмий даражаси ва унвони	Лавозими
Т.Ҳ.Расулов	ф-м.ф.доктори (DSc), проф.	Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
Д.Ш.Явмутов	и.ф.н.доц.	Иқтисодиёт ва туризм факультети декани
Ю.У.Суннатов	и.ф.ф.д. (PhD)	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси мудири
Н.Ҳ.Кулиев	и.ф.н.доц.	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси доценти
Б.С.Исомов	и.ф.ф.д. (PhD), доц.	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси доценти
С.О.Хомидов	и.ф.ф.д. (PhD), доц.	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси доценти
А.А.Қодиров	и.ф.ф.д. (PhD)	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси в.б. доценти
М.Х.Уракова	-доцент	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси доценти
А.У.Курбонов	-	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси ўқитувчиси
Ш.Б.Маликова	-	Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси ўқитувчиси

Масъул муҳаррир:

Б.С. Исомов, Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси доценти

KIRISH SO‘ZI

Buxoro davlat universiteti rektori i.f.d., professor Obidjon Xafizovich Xamidovning tabrik so‘zi.

Assalomu aleykum hurmatli mehmonlar va anjuman qatnashchilari! “Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta’minlashning dolzarb masalalari va hududlarni va mutanosib rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida Respublika miqyosida o‘tkazilayotgan ilmiy-amaliy konferensiyaga xush kelibsizlar. Ushbu anjuman 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida”, 2019-yil 13-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son 2022 — 2026- yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Prezident Farmonlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga oid ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni ko‘zda tutadi. Ushbu anjumanning maqsadi 2022-2026 yillar davomida O‘zbekiston respublikasi milliy iqtisodiyoti, shu jumladan, hududlarni barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash, amalga oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlariga oid ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, mamlakatimizda iqtisodiyot sohasida yuzaga kelgan holatni o‘rganish, bu sohani barqaror rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash, moliyaviy tizimni reanimatsiya qilishning tashkiliy- iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish, O‘zbekistonning investitsion muhit jozibadorligini oshirish yo‘llarini aniqlash, ishlab chiqarish va moliya-bank tizimida xususiylashtirishni amalga oshirish hamda iqtisodiyotning innovatsion va smart shakllarini joriy qilish evaziga mamlakat iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish yo‘llarini aniqlash kabi dolzarb muammolarning yechimiga bag‘ishlangan. Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha islohotlarni amalga oshirishning 2024 yildagi ustuvor chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra jami 10 ta yo‘nalish (energetika, transport, telekommunikatsiya, urbanizatsiya, biznes va agrar, makroiqtisodiyot, davlat korxonalari transformatsiyasi, turizm va yashil iqtisodiyot va innovatsiya) ko‘zda tutilgan, ushbu anjumanda ko‘riladigan masalalar ushbu vazifalarni amalga oshirishga muyyan darajada xizmat qiladi. Ilmiy-amaliy anjumanni tashkil qilishdan quyidagi natijalar kutilmoqda: 2022-2026 yillarda mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini kengaytirish, barqaror rivojlanishini ta’minlash va uning raqobatbardoshligini oshirish bilan bog‘liq muammolarni hal qilish hamda sohaga innovatsion boshqaruv usullarini joriy qilish va o‘zaro manfaatli raqobat muhitini yaratishga qaratilgan 80 ga yaqin ilmiy ma’ruzalar respublikamizning turli oliy ta’lim muassasalaridan kelib tushgan bo‘lib, bu hol anjumanning yuqori nufuzidan dalolat beradi. Anjuman tashkilotchilariga o‘zminnatdorchiligimni bildiraman va uni yuqori darajada o‘tkazishlariga omad tilab qolaman!

yetariligi qoidalariga qo'yiladigan talablar, moliyaviy ahvol va umumiy risklar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish talablari. bank tizimi, riskni miqdoriy baholashga doir me'yoriy talablar va boshqalar. Bank muassasalari darajasida tashqilardan tashqari, risklarni nazorat qilishning ichki mexanizmlari qo'llaniladi. Ularga ichki modellar, risklarni baholash va risklarni nazorat qilish usullari, shuningdek, bank muassasalarining risklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi, normativ-huquqiy yordam, xodimlarning malakasi va boshqalar kiradi. Bularning barchasi bank risklarini boshqarish tizimini tashkil etadi.

Ichki risklar - bu banklarning o'z faoliyatidan kelib chiqadigan va ularning faoliyatiga bog'liq bo'lgan risklar. Shunga ko'ra, ichki bank risklari bankning asosiy va qo'shimcha faoliyati bo'yicha zararlarga bo'linadi.

Tashqi risklar - bu bank yoki muayyan mijozning faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan risklar. Bu urushning boshlanishi, inqilob, milliyashtirish, chet yelda to'lovlarni taqiqlash, qarzlarni konsolidatsiya qilish, import lisenziyalarini bekor qilish, mamlakatdagi iqtisodiy inqirozning kuchayishi va tabiiy ofatlar.

Shunday qilib, milliy va jahon bozorlari talablariga javob beradigan riskni samarali boshqarish muammosi bank institutlari faoliyatidagi ahamiyati bo'yicha birinchi o'rinlardan birini egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: КноРус. 2014. 800 с.
2. Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и сервис, 2010, 208 с.
3. Terje Aven "Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation", European Journal of Operational Research, Volume 253, Issue 1, 16 August 2016, Pages 1-13.

XALQARO STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.

Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna

Farg'ona politexnika instituti, "Buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası, assistenti, e-mail: z.a.axmadaliyeva@ferpi.uz, +998905810799.

Annotatsiya. Maqolada xalqaro standartlarga ko'ra biologik aktivlar hisobining tan olish mezonlari, o'ziga xos jihatlari va amaliyotda uchraydigan ko'plab muammoli tomonlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: biologik aktiv, yig'im jarayonidagi qishloq xo'jaligi hosillari, o'zgarish qobiliyati, o'zgarishni baholash, o'zgarishni boshqarish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [1] PQ-4611 Qarori MHXS ga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirishni ko'zda tutadi.

Yuqoridagi qarorlar ijrosining ta'minlashi mamlakat iqtisodiyotining bozor konvertatsiyalari yo'lida rivojlantirish, prinsipial jihatdan yangi iqtisodiy munosabatlarning paydo bo'lishiga, shuningdek uzoq muddatli aktivlar bo'yicha hisob-analitik ma'lumotlarni shakllantirish talablarini takomillashtirishga olib keladi.

Biologik aktivlar haqidagi ma'lumotlarini to'g'ri va obyektiv shakllantirilishi, ular bo'yicha hisob tizimini optimallashtirish imkoniyatini yaratib, investorlarga aktiv haqidagi ma'lumotlarni uzatishda shaffoflik va qulaylikka ega bo'lish sharoitlarini vujudga keltiradi.

Lekin shuni alohida ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda mavjud bo'lgan buxgalteriya hisobi tizimi biologik aktivlar to'g'risida ma'lumotlarni boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan miqdor va shaklda olishga imkon bermaydi. Bu esa tanlangan ilmiy tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Qishloq xo'jaligi bilan bog'liq turli xildagi aktivlarni tasniflashda maxsus 41-sonli buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (BHXS 41) "Qishloq xo'jaligi" standartining talablariga amal qilish lozim.

Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari Qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Qishloq xo'jaligi" standartining maqsadi etib, qishloq xo'jaligi faoliyatiga tegishli buxgalteriya hisobi yondashuvini va ochib beriladigan ma'lumotlarni belgilashdan iboratligi belgilangan.

Mazkur standartda qishloq xo'jaligi faoliyati deyilganda xo'jalik subyekti tomonidan sotish yoki qishloq xo'jaligi hosiliga yoki qo'shimcha biologik aktivlarga aylantirish uchun biologik aktivlarning biologik transformatsiyasini va yig'imini boshqarishdan iborat ta'rifi berilgan. Biroq hamma tirik hayvon va o'simliklar ham avtomatik ravishda 41-son BHXS amal qilish doirasiga tushmaydi.

Masalan, agar korxonalar qoramolni ko'paytirish maqsadida saqlasa, bu biologik aktiv deyiladi va 41-son BHXS qo'llaniladi. [2]

Agar korxonalar o'z iste'moli uchun qora mol boqsa va ko'paytira biologik aktiv hisoblanmaydi va bu standart qo'llanilmaydi. Bunda qoramol hisobini 16-son moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari "Asosiy vositalar" yoki 2-son moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari "Tovar-moddiy zaxiralar" standartini qo'llab yuritadi

1-jadval.

41-sonli BHXS ning qo'llanishi [5]

41-sonli BHXS-"Biologik aktivlar" qo'llanilishi

Biologik aktivlar Yig'im jarayonidagi qishloq xo'jaligi hosillari Davlat grantlari

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, standart qoidalari faqat yig'im jarayonidagi qishloq xo'jaligi hosiliga, ya'ni qishloq xo'jaligi subyekt biologik aktivlarining yig'ishtirilgan mahsulotiga nisbatan qo'llaniladi. Keyingi jarayonlarda (masalan, qayta ishlash) bu to'g'ridan-to'g'ri 2-son BHXS "Tovar-moddiy zaxiralar" yoki boshqa tegishli standartlarda qo'llaniladi. Respublikamizda tashkil etilayotgan klasterlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yig'ishtirish jarayoni uchun 41-son BHXSni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Masalan, urug'chilik klasterida paxta o'simlik sifatida biologik aktivga va paxta xom-ashyosi sifatida qishloq xo'jaligi hosiliga kiradi. Uni yig'imidan so'ng qayta ishlash natijalaridagi kalava ip va kiyimlarga boshqa standartlar amal qiladi. [3]

Mazkur standart qoidalari qishloq xo'jaligi faoliyatiga tegishli yer 16-son BHXS "Asosiy vositalar" va 40-son BHXS "Investitsion mulk" hamda qishloq xo'jaligi faoliyatiga tegishli nomoddiy aktivlar 38-son BHXS "Nomoddiy aktivlar"ga nisbatan qo'llanilmaydi..

Demak, qayta ishlash jarayonlari qishloq xo'jaligi faoliyatining mantiqiy va tabiiy davomi bo'lsa-da, sodir bo'layotgan jarayonlar biologik transformatsiya bo'yicha ayrim o'xshashliklarga ega bo'lishidan qat'i nazar ushbu standartdagi qishloq xo'jaligi faoliyatining doirasiga kiritilishi mumkin emas.

Ma'lumki, qishloq xo'jaligi faoliyati keng turdagi faoliyatlarni qamrab oladi: masalan, chorvachilik, o'rmonchilik, bir yillik yoki ko'p yillik ekinlarni yetishtirish, bog' va plantatsiyalarni parvarishlash, gulchilik va akvaekinlari (jumladan, baliqchilik).

Natijada bular quyidagi ma'lum bir umumiy jihatlarga ega: [4]

-O'zgarish qobiliyati. Tirik hayvonlar yoki o'simliklar biologik transformatsiya qobiliyatiga egadirlar;

-O'zgarishni boshqarish. Boshqarish jarayon sodir bo'lishiga zarur bo'lgan sharoitlarni (masalan, ozuqa moddalari darajasi, namgarchilik, harorat, hosildorlik va yorug'lik) yaxshilash,

yoki kamida barqarorlashtirish, orqali biologik transformatsiyani yengillashtiradi. Bunday boshqarish qishloq xo'jaligi faoliyatini boshqa faoliyatlardan farqlaydi. Masalan, boshqarilmaydigan manbalar, jumladan, okeandagi baliqchilik va o'rmonlarni kesish kabilar qishloq xo'jaligi faoliyati hisoblanmaydi;

-O'zgarishni baholash. Biologik transformatsiyadan yuzaga keladigan sifatdagi (masalan, genetik jihati, zichlik, yetilganlik, yog' miqdori, oqsil miqdori va tolaning mustahkamligi) yoki miqdordagi o'zgarish (nasllik, og'irlik, kubik metr, tolaning uzunligi yoki diametri va kurtaklarning soni) yoki hosil muntazam boshqarish funksiyasi sifatida baholanadi va nazorat qilinadi.

Biologik aktivlar buxgalteriya hisobida olib borilgan tadqiqot asosida quyidagicha xulosa berildi.

Milliy hisob tizimida qishloq xo'jaligiga faoliyati bilan bog'liq asosiy vositalar qiymatini baholash 5-son BHMS "Asosiy vositalar"ga muvofiq umum belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Buxgalteriya hisobi qonunchiligi va milliy standartlarda biologik aktivlar tushunchasi boshqacha talqinda berilgan; jumladan, 21-son BHMSda (Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlar rejasini qo'llash bo'yicha yo'riqnoma, 1-bo'lim, 2-band) "Ishchi va mahsuldor hayvonlar", "Ko'p yillik o'simliklar" va "O'stirishdagi va boquvdagi hayvonlarni hisobga oluvchi schyotlar" nomi bilan hisobga olinadi. Qishloq xo'jaligi hosiliga kiruvchi bir yillik o'simliklar (paxta, g'alla va boshq.) bunda hisobga olinmagan.

Bizning fikrimizcha, Respublikamiz qishloq xo'jaligi faoliyati bilan bog'liq korxonalar uchun "Qishloq xo'jaligi" nomli 41-sni BHXS negizida Agrar soha uchun "Biologik aktivlar hisobi" yoki shunga o'xshash modifikatsiyalashgan standartni ishlab chiqish zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida". 2020 24 fevral
2. В.М.Витальевна развитие организационно-методического обеспечения управленческого учета биологических активов Автореферат диссертации д.э.н. Воронеж – 2022.
3. Л.И.Куликова Концепция бухгалтерского учета долгосрочных материальных активов в коммерческих организациях. Автореферат диссертации д.э.н. Казан: — 2001г.
4. Н.А.Казакова Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес. Учебник -М.:Издательство Юрайт, 2019.
5. Z.Axmadaliyeva Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE november 2021 URL: <http://cajitm.f.centralasianstudies.org/index.php/>

XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA XARIDOR VA BUYURTMACHILAR BILAN HISOB-KITOBLARNI AMALGA OSHIRISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI

Malikova Sh.B.
BuxDU o'qituvchisi
Yuldasheva Nilufar
BuxDU talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada korxonalarda debitorlik va kreditorlik majburiyatlarini aks ettirilishi va ular bilan bog'liq hisob-kitoblar hamda ishlatiladigan o'tkazmalar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

MUNDARIJA

Kirish soʻzi.....	3
-------------------	---

I SHOʻBA. MILLIY IQTISODIYOTNING BARQARORLIGINI TAʼMINLASH, MAMLUKATDA INVESTITSIYA MUHITINI YANADA YAXSHILASH VA UNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YOʻNALISHLARI. 4

Xamidov O.X. MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YOʻNALISHLARI.....	4
Saʼfiullin Lenar Nailevich, Saʼbibiya Amina Ilydarovna. СПРОС НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА	7
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna, IQTISODIY BARQARORLIKNI TAʼMINLASH OMILLARI.....	10
Radjapbay Dusmurov, ИНВЕСТИЦИЈЛАР ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ МУҲИМ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	13
Toʻxtayev Maqsud Mansurovich. OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BARQAROR RIVOJLANISH JARAYONLARI.....	17
S. O. Xomidov, M. A. Tuxtayeva. INFLYATSIYA SABABLARI VA OQIBATLARI VA UNING YAIM GA TAʼSIRI	19
Suyunov Shohzod Murod oʻgʻli. OʻZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH YOʻLLARI.....	22
Isomitdinova Gulbahor Kurbonaliyevna, MAMLUKAT BARQAROR INVESTITSION MUHITI VA JOZIBADORLIGINI VAHOLASH USULLARI	23
Sunnatov Yusuf Usmonovich, Yusupova Nigina Djuraevna. БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ.....	26
Nishonova Ikboloy Ibrohimovna, ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИМПОРТ ВА ЭКСПОРТ МАСАЛАЛАРИ.....	28
Qodirov Azizjon Anvarovich. Ekoturizmning tabiiy-ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi roli.....	30
Qodirov Azizjon Anvarovich. Mamlakatimizda ekoturistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish yoʻllari va usullari.....	34
Malikova Sh. B., Eshbekov Murodjon Uktamovich. YASHIL IQTISODIYOT VA YASHIL INFRATUZILMA-IQLIM OʻZGARISHI BILAN BOGʻLIQ MUAMMOLARNI YUMSHATISHDA.....	37
Sultanova Munisa Akramovna, Xoʻjanazarov Dilshod Farxodovich. BIO IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DORIVOR OʻSIMLIK LARNI AHAMIYATI	42
Roʻziyev Shuxrat Sharifboyevich. HUDUDLARDA XIZMAT KOʻRSATISH KORXONALARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA MAZMUNI	45
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna, IQTISODIY BARQARORLIKNI TAʼMINLASH OMILLARI.....	49

II SHOʻBA. HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH VA ULARNING ICHKI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YOʻNALISHLARI..... 52

Xamroyev X.R. MUZEY TURIZMINING OʻZIGA XOSLIGI.....	52
Hojiyev Talʼat Toshpoʻlatovich. IQTISODIY HUDUDLARNI MUTANOSIB RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA KLASTERLARNING AHAMIYATI	56
Yuldashov Kamol Sharifovich. ТРЕНД САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ УЗБЕКИСТАНА	59

Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich. HUDUDLARNI MUTANOSIB BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH IMKONIYATLARI	62
Kuliyev N.X., Xaitov S.S. IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI	68
Saidqulova F.F. INNOVATSION FAOLLIK VA TURIZMNING MUSTAQIL SOHA SIFATIDA RIVOJLANISHI	70
Fozilov Hayotbek Raximovich, SOG'LIQNI SAQLASH SOHASIDA XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI.....	72
Уракова Махсад Хакимовна., Саидов Баходир Рузиевич. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	75
Mamajonova Gulasal Oribjon qizi, ISHLAB CHIQRISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISHNI OQILONA TASHKIL ETISH.....	77

III SHO'BA. HUDUDLARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TASHKIL QILISH VA XUSUSIY SEKTORNING ROLINI YANADA OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Abdullaeva Nazokat Amrulloevna. THE IMPORTANCE OF ONLINE INSURANCE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET	80
Saidova Mavludaxon Jumaboevna. MINTAQALARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	84
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna, TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TASHKIL QILISHDA ASOSIY VOSITALARNING ROLI	87
Raxmatov Jahongir Shuxratovich. XUSUSIY TADBIRKORLIKNI TASHKILY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHDA YO'LLARI.....	89
Istamkhuj Olimovich Davronov. REGULATIONS FOR ASSESSING THE LEVEL OF SERVICE AND COMPETITIVENESS OF HOTELS.....	92
Истамхўжа Олимович Давронов, Тошев Шерзод Шароф ўғли. МЕХМОХОНА САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ	95
Alimova Shaxnoza Oktyamovna. WELLNESS TURIZMI SOG'LIK TURIZM SUB KATEGORIYASI SIFATIDA	97
Axmatova Moxigul Ergashovna. TURIZM SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA INTERMODAL TRANSPORTNING ROLI.....	100
Radjabov Odil Olimovich. EFFICIENT WAYS OF USING PUBLIC RELATIONS TOOLS IN TOURISM.....	103
Qudbiyev Nodir Tohirovich, XUSUSIY SEKTORNING RIVOJLANISHIDA IJARA MUNOSABATLARINI O'RNI.....	106
Kabilova Nigina Shukhratovna. Improving the efficiency of the regional service sector based on the development of human potential	108

IV SHO'BA. IQTISODIYOTNING YETAKCHI TARMOQLARIDA YUQORI IQTISODIY O'SISH SUR'ATLARINI TA'MINLASH VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Yavmutov Dilshod Shoimardonkulovich. QISHLOQ XO'JALIGIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISHNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	112
Kurpayanidi Konstantin Ivanovich. DYNAMICS OF SMALL BUSINESS: TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN'S EXPORTS	115
Мирзо Орипов. САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ (ПОЛИГРАФИК КОРХОНА МИСОЛИДА).....	117
Begimqulov Javohirbek Jo'raqul o'g'li. TURIZM – MAMLAKATDA YUQORI IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH TARMOG'I SIFATIDA.....	121

Taylakova Dilafro'z Baymamatovna. QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHDAGI O'RNI	124
Malikova SH.B. XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ANAMIYATI.....	128
Tuxtaev Umiddjon Shuxratovich. Ўзбекистонда туризм индустрияси рақобатбардошлигини оширишнинг ҳуқуқий-институционал асослари	132
Nazirova Maftuna Salimovna. KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZBEK MODELİ	138
Namidov Saidjon Komilovich. Turistik destinatsiyalar mohiyatiga yondashuvlar va turistik destinatsiyalar shakllanishining nazariy-uslubiy jihatlari	141
Raxmatov Jahongir Shuxratovich. KORXONA MARKETING TAHLILINI TASHKIL ETISHDA MONTE-KARLO SIMULYATSIYASI MODELINING AFZALLIKLARI	146
Нишонова Икболлой Иброхимовна, ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА ИМПОРТ ВА ЭКСПОРТНИНГ АҲАМИЯТИ	149

V SHO'BA. RESPUBLIKADA MOLIYA VA BANK TIZIMINI

TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI..... 153

Шоҳазамий Ш.Ш., Суннатов Ю.У. Развитие теоретической основы финансово-кредитной системы – один из важных факторов совершенствования методологии и определения приоритетов её развития	153
Уракова Махсад Хакимовна, Вахидов Р.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ	156
Sunnatov Y.U., Murodova Madinabonu. XODIMLAR BILAN MEHNAT HAQI HISOBINING ANALITIK VA SINTETIK HISOBİ	159
Sunnatov Yu.U., Rajabova M.SH. O'ZBEKISTONDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHDA BEVOSITA XARAJATLARNI HISOBGA OLISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF YO'LLARI	161
Sunnatov Yu.U., Jamilova E.V. ASOSIY VOSITALARNI HISOBGA OLISH METODOLOGIYASIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI.....	163
Абдуллаева Назокат. КАПИТАЛ БОЗОРИДА СУБЕПЕН ҚАРЗЛАР.....	166
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi. TIJORAT BANKLARI BALANSI VA AKTIVLARINING TARKIBIY TAHLILI (MIKROKREDITBANK MISOLIDA)	171
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi. Tijorat bank balansi, daromadlari, xarajatlari va foydasining tematik tahlili	175
Sotvoldiyev Nurmuhammad Nematjonovich, TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI BANKLAR TOMONIDAN KREDITLASH BO 'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	177
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich. BANK MARKETINGINING MAZMUNI VA MOHIYATIGA DOIR NAZARIY YONDASHUVLAR.....	179
Isomov B.S., Sayfiddinova Z.SH., Sanoqulova N.SH. MEHMONXONALAR BUXGALTERIYA BALANSINING AKTIVLARI VA PASSIVLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIGI VA XUSUSIYATLARI	182
Ablazov Nurillo Xusanboyevich, Xusanov Rashidbek Sharof o'g'li. QURILISH KORXONALARIDA TOVAR MODDIY ZAHIRALAR HISOBINI YURITISH.	184
Ibragimova Zarema Zokirovna, BOSHQARUV HISOBİ VA TAHLILI AXBOROT BAZALARINI TAKOMILLASHTIRISH	187
Мухаммаджонова Дурдона Адашбой қизи, БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ САМАРАЛИ ИҚТИСОДИЙ БОШҚАРУВ УЧУН АСОС	189
Rasulova Shaxnoza Xatamovna, XARAJATLARI HISOBINI AVTOMATLASHTIRISHNING ANAMIYATI.....	191
Begimqulov Javohirbek Jo'raqul o'g'li, Qozoqboyev Abdumajid Abduvali o'g'li, MOLIYA BOZORI VA RAQAMLI IQTISODIYOTDA BANK INFRATUZILMASINI O'RNI.....	193

Davlatova Gulnora Muhammedjanovna, Abdullayeva Sitorabonu Xasanjon qizi, HAMKORLIK TIZIMI BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI	195
Kuzibayev Umid Maxsitaliyevich, ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	198
Чориева Муножот Ғайбулла қизи. ТИЖОРАТ БАНҚЛАРИНИНГ ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	200
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna. XALQARO STANDARTLARGA KO'RA BIOLOGIK AKTIVLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.	204
Malikova Sh.B., Yuldasheva Nilufar. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda xaridor va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirishning me'yoriy-huquqiy asoslari.....	206
Latipova Nargiza, Salimova Shaxzoda. Korxonalarda tayyor mahsulot (ish va xizmatlar) va boshqa aktivlarni sotish hisobi.	209
Yusupova Nigina, Muzaffarov Javohir. UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI	212

VI SHO'BA. AHOLINING IJTIMOIIY HIMOIYAGA MUHTOJ TOIFALARINI MODDIY QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH VA ULARNING DOIMIY DAROMAD MANBALARINI SHAKLLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Исмоилжонов Восижон Жамшид угли, Мамаджанов Шохрухбек Мухиддинович, Курпаяниди Константин Иванович. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПОСТОЯННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА	216
Akhrorova Nilufar Uktamovna. STUDENT TOURISM AND ITS IMPACT ON LOCAL ECONOMIES.....	219
Madina Sayfullayeva. Barqarorlik mezonlari asosida xizmatlar sifatini boshqarish va nazorat qilishda shimol mamlakatlarining tajribasi	221

VII SHO'BA. RESPUBLIKADA RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELEKTNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA USTUVOR YO'NALISHLARI

Tashpulatova Muniraxon Maxmudovna. INNOVATSIYALARDA XAVFLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI VA SUN'IY INTELEKTNI RIVOJLANTIRISHDA INSON RESURSLARINING O'RNI	226
Кудбиев Давлатбай, РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯНИНГ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИ	228
Urakova M.X., Ubaytova M.J. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, ularning O'zbekiston milliy standartlari bilan o'zaro bog'liqligi	231
Fozilov Hayotbek Raximovich, Yusupova Nigoraxon Bahromjon qizi, O'ZBEKISTON MILLIY STATISTIKA TIZIMINING AYRIM MUAMMOLARI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	235
Taylakova Dilafro'z Baymamatovna. QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING AHOLI BANDLIGI MUAMMOLARINI BARTARAF ETISHDAGI VAZIFALARI.....	238
Taylakova Dilafro'z Baymamatovna. QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING RIVOJLANISHDAGI O'RNI	241
Захирова Г.М. ХИЗМАТЛАР СОҶАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР	244
Ғулмонов Шохназар. УЙ ХЎЖАЛИГИ СЕКТОРИ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ ВА УЛАРДАН ЎЗБЕКИСТОНДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	248

Toxirov Javlon Raximovich. BUXORO VILOYATINING TURIZM KONTENTINI TAYYORLASHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	254
Nafasov Mirzomurod Muxamadovich. TA'LIMDA RAQAMLI TRANSFORMATSİYANI AMALGA OSHIRISH TAMOYILLARI	257
Ismoilova Maxtoboy Said qizi. MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI REYTING KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING XORIJ TAJRIBALARI	261